

A QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO BRASIL: UMA REVISÃO SOBRE BIOEQUIVALÊNCIA E BIODISPONIBILIDADE

THE QUALITY OF GENERIC DRUGS IN BRAZIL: A REVIEW ON BIOEQUIVALENCE AND BIOAVAILABILITY

Júlio César Oliveira ROSA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9990-0049>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: julinhorosa21@gmail.com

Camila Teixeira de Oliveira PENNA CHAVES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3008-2591>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: camila.chaves@iescfag.edu.br

Cristiane Dias da Silva SOUSA

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: cristiane.silva@iescfag.edu.br

Analice Martins de Freitas FIGUEIREDO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7965-4022>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: analice.figueiredo@iescfag.edu.br

Hugo Maia FONSECA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2672-8086>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: hugo.fonseca@iescfag.edu.br

Keila Ferreira DE SOUSA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8394-5225>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: keila.sousa@iescfag.edu.br

RESUMO

Os medicamentos genéricos possuem papel crucial no acesso à saúde pública no Brasil, pois oferecem alternativa de menor custo em relação aos de referência e similares. Entretanto, sua confiabilidade em termos de qualidade e eficácia ainda é motivo de debate entre a população e alguns prescritores. Este artigo teve como objetivo revisar a literatura sobre a qualidade dos medicamentos genéricos no Brasil, com ênfase nos conceitos de bioequivalência, biodisponibilidade e parâmetros regulatórios de aprovação. Para isso, foram analisados artigos científicos, documentos oficiais e publicações de órgãos de saúde, como a ANVISA. A análise demonstrou que a regulamentação brasileira, especialmente nos estudos de bioequivalência e biodisponibilidade, é robusta e alinhada a padrões internacionais. Os resultados também evidenciam que os medicamentos genéricos aprovados no Brasil são terapêuticamente equivalentes aos de referência, reforçando sua eficácia e segurança. Apesar de desafios e controvérsias pontuais, a literatura mostra que a fiscalização contínua garante a qualidade desses medicamentos, promovendo maior confiança da população e contribuindo para a equidade no acesso ao tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: Medicamentos genéricos. Bioequivalência. Biodisponibilidade. Acesso a medicamentos. Política de saúde.

ABSTRACT

Generic medicines play a crucial role in public health access in Brazil, as they provide a lower-cost alternative compared to reference and similar drugs. However, their reliability in terms of quality and efficacy remains a subject of debate among the population and some prescribers. This article aimed to review the literature on the quality of generic medicines in Brazil, with emphasis on the concepts of bioequivalence, bioavailability, and regulatory approval parameters. Scientific articles, official documents, and publications from health agencies, such as ANVISA, were analyzed. The findings demonstrate that Brazilian regulation, particularly regarding bioequivalence and bioavailability studies, is robust and aligned with international standards. The results also show that generic medicines approved in Brazil are therapeutically equivalent to reference drugs, reinforcing their efficacy and safety. Despite specific challenges and controversies, the literature highlights that continuous regulatory oversight ensures the quality of generics, promoting greater public confidence and contributing to equity in access to treatment.

KEYWORDS: Generic drugs; Bioequivalence; Bioavailability; Access to medicines; Health policy.

INTRODUÇÃO

Segundo ANVISA (2020), os medicamentos são produtos farmacêuticos elaborados com finalidade terapêutica, curativa, paliativa ou diagnóstica, classificados em três categorias: referência, similar e genérico. O medicamento de referência é definido como o inovador, que precisa cumprir uma série de exigências para registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como a comprovação de eficácia, qualidade e segurança. O medicamento similar consiste em um correspondente ao inovador, reconhecido pela marca e nome comercial, apresentando a mesma posologia, princípios ativos, dose e via de administração.

Implementada em 1999, a Lei n.º 9.787 estabeleceu o medicamento genérico no Brasil como uma cópia equivalente ao de referência, exigindo comprovação dessa equivalência por meio de testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Com isso, ampliou-se a oferta de medicamentos seguros, de qualidade e com preços acessíveis (BRASIL, 1999).

A bioequivalência e a biodisponibilidade são conceitos centrais na avaliação de medicamentos, sobretudo os genéricos. A bioequivalência consiste na comparação entre dois produtos contendo o mesmo princípio ativo, forma farmacêutica e dose, garantindo que tenham a mesma biodisponibilidade no organismo. Já a biodisponibilidade é um parâmetro farmacocinético que analisa a fração e a velocidade de absorção do fármaco até alcançar a circulação sistêmica, onde exercerá seu efeito terapêutico (ANVISA, 2020; STORPIRTIS et al., 2019).

Estudos nacionais confirmam a qualidade dos genéricos. Por exemplo, a avaliação comparativa de comprimidos de dipirona sódica de referência, genéricos e similares demonstrou resultados satisfatórios em testes de dissolução, todos dentro dos limites exigidos pela Farmacopeia Brasileira, comprovando a segurança desses medicamentos (SANTOS; QUEIROZ et al., 2021).

Apesar das evidências científicas, ainda persistem dúvidas entre a população quanto à eficácia e à segurança dos genéricos, sendo o preço reduzido um fator frequentemente associado a uma percepção de menor qualidade. Pesquisas mostram que, embora 85%

dos medicamentos disponibilizados pelo programa Farmácia Popular sejam genéricos, muitos usuários ainda hesitam em utilizá-los (NARDI et al., 2015; BERTOLDI et al., 2016).

Nesse cenário, o farmacêutico desempenha papel crucial na promoção da educação em saúde e no uso racional dos medicamentos. Cabe a esse profissional orientar os pacientes, desmistificar preconceitos e reforçar que genéricos e de referência apresentam a mesma eficácia e segurança, conforme atestado pelos testes regulatórios. Sua atuação fortalece a confiança da população e auxilia na adesão consciente ao tratamento (BERMUDEZ et al., 2018; FONSECA, 2017).

Diante do exposto, permanece o desafio de reverter a percepção de parte da população de que os medicamentos genéricos são menos eficazes que os de referência. Para tanto, é necessário investir em estratégias educativas fundamentadas em evidências científicas que comprovem sua bioequivalência e biodisponibilidade.

Portanto, o objetivo desta revisão de literatura é demonstrar a qualidade dos medicamentos genéricos frente aos testes de bioequivalência e biodisponibilidade em relação a medicamentos similares e de referência, analisando a legislação brasileira, os conceitos técnicos envolvidos e as evidências científicas que confirmam sua equivalência terapêutica.

METODOLOGIA

O presente estudo é uma revisão bibliográfica, descritiva e exploratória sobre a qualidade dos medicamentos genéricos no Brasil com base nos conceitos de bioequivalência e biodisponibilidade, que tem o objetivo principal de descrever e provar um fato por meio de artigos científicos renomados e atuais das bases de dados: PubMed, LILAC'S, Scielo, Google Acadêmico, Science.gov, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Leis, Repositórios e Revistas. Os artigos coletados foram publicados entre 1999 e 2025, o critério de inclusão dos artigos foi a capacidade deles em relatar e discutir sobre medicamentos genéricos, bioequivalência e biodisponibilidade. Inicialmente, a seleção dos artigos foi baseada nos títulos, para que fosse realizada a exclusão dos que não abordaram o tema.

Após isso, o avaliador realizou uma leitura independente dos resumos onde avaliou a possibilidade de inclusão dos artigos e posteriormente a leitura completa, onde selecionou e revisou a parte ideal para compor a revisão bibliográfica.

REVISÃO DE LITERATURA

A compreensão sobre os medicamentos genéricos no Brasil exige a análise de múltiplos aspectos que envolvem desde sua classificação até os parâmetros técnicos e regulatórios que asseguram sua eficácia e segurança. A literatura científica mostra que, embora a introdução dos genéricos tenha representado um marco na democratização do acesso aos tratamentos de saúde, ainda persistem dúvidas e preconceitos em torno da sua qualidade. Nesse contexto, esta revisão aborda quatro eixos principais: a classificação dos medicamentos e suas diferenças conceituais; os aspectos legais e sociais da intercambialidade e da aceitabilidade dos genéricos; os parâmetros técnicos de bioequivalência e biodisponibilidade que sustentam sua aprovação; e, por fim, o papel do farmacêutico como agente fundamental na promoção do uso racional e na consolidação da confiança da população nesses medicamentos.

Medicamentos e Classes

Considerados indispensáveis à saúde, os medicamentos ocupam um espaço de atenção na atualidade, visto que o seu modo de usar implica diretamente no efeito terapêutico. O uso de medicamentos deve ser acompanhado pelo médico, porém, na maioria dos casos, o paciente recorre à automedicação, muitas vezes por influência de

parentes, vizinhos e redes sociais. Esses fatores, associados à facilidade de obtenção de medicamentos, principalmente os isentos de prescrição (MIPs), aumentam o risco de efeitos adversos e intoxicações mediante o uso inadequado (Lemes et al., 2018).

Além do risco de intoxicações, a automedicação contribui para problemas de saúde de impacto coletivo, como a resistência antimicrobiana. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2021) alerta que o uso indiscriminado de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos é um dos fatores que mais comprometem a efetividade terapêutica e aumentam a morbimortalidade em nível global. Nesse contexto, compreender o que são os medicamentos e como eles são classificados torna-se essencial para orientar políticas públicas de saúde e práticas seguras de prescrição e consumo.

Os medicamentos são conhecidos como os produtos farmacêuticos acabados, apresentados em diversas formas farmacêuticas (comprimidos, cápsulas, pós e líquidos). Já o fármaco ou princípio ativo é a substância responsável pelo efeito terapêutico no organismo. Essa diferenciação é importante porque, enquanto o fármaco é a “matéria-prima” terapêutica, o medicamento depende da formulação adequada, que envolve excipientes e processos industriais que asseguram eficácia e segurança (Storpiritis; Mori, 2017; Morais, 2023).

No campo regulatório, a ANVISA classifica os medicamentos em três categorias principais: referência, genéricos e similares (ANVISA, 2022). Os de referência são os inovadores, desenvolvidos a partir de pesquisas clínicas robustas e protegidos por patentes. Os genéricos só podem ser comercializados após a queda da patente, desde que comprovem bioequivalência com o de referência. Já os similares compartilham o mesmo princípio ativo, via e dosagem, mas podem ter diferenças em excipientes e apresentação, só sendo considerados intercambiáveis se comprovarem equivalência terapêutica.

Essa classificação não é apenas técnica, mas também social e econômica, pois influencia diretamente no acesso da população aos tratamentos. Estudos apontam que a introdução dos genéricos no Brasil contribuiu para reduzir preços médios em até 40%, favorecendo especialmente famílias de baixa renda (Oliveira et al., 2019). Contudo, persiste a crença equivocada de que o menor custo significa menor qualidade, o que exige esforços contínuos de informação e conscientização da população.

Portanto, compreender a distinção entre classes de medicamentos e seus critérios de regulação permite não apenas um uso mais racional, mas também uma análise crítica do papel dessas categorias no sistema de saúde. Isso abre caminho para discutir, no próximo item, a relevância dos genéricos e o processo de intercambialidade, que têm impacto direto tanto na economia quanto na confiança do paciente.

Medicamentos genéricos, intercambialidade e aceitabilidade

Em 10 de fevereiro de 1999, foi sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso a Lei n.º 9.787, que definiu o medicamento genérico no Brasil como produto idêntico ao de referência/inovador e com produção liberada após a expiração ou renúncia da patente, desde que comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade por meio de testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Além disso, a Lei também estabeleceu os conceitos de medicamento similar, referência e produto farmacêutico intercambiável (BRASIL, 1999; ANVISA, 2020).

O consumo de medicamentos no Brasil tem apresentado um aumento significativo, o que favorece o crescimento da indústria farmacêutica. A grande maioria da população busca por opções com menor custo, o que abre espaço para a prática da intercambialidade, onde o paciente opta por medicamentos genéricos ou similares por possuírem um valor inferior ao de referência. Esse processo acontece quando um medicamento prescrito por um profissional da saúde tem a opção de ser substituído por outro sem a perda da sua

eficácia terapêutica. Apenas medicamentos genéricos e similares com comprovação de bioequivalência podem ser intercambiáveis (DAVIT et al., 2009; ANVISA, 2020).

Por ser uma cópia do produto de referência ou inovador com o qual se pretende intercambiar, os genéricos só têm sua produção autorizada após a queda da patente. A realização obrigatória dos testes comprobatórios de equivalência terapêutica autoriza a intercambialidade com os de referência, pois sua eficiência terapêutica e segurança são comprovadas. Já os medicamentos similares, quando não submetidos a tais testes, não podem ser intercambiáveis, sendo necessária a comprovação da equivalência terapêutica para que sejam aceitos nesse processo (ANVISA, 2020).

No Brasil, cerca de 85% dos medicamentos ofertados pelo programa Farmácia Popular são genéricos, porém, quando observadas as prescrições médicas, apenas 33% fazem parte desse grupo. Ainda assim, nas drogarias, os genéricos correspondem a cerca de 35% das vendas. Esses números evidenciam que os genéricos possuem alta visibilidade e são utilizados para tratar diversas doenças, como hipertensão, diabetes, Parkinson e glaucoma. Todavia, muitas pessoas não optam por esses medicamentos devido à crença de que o custo inferior ao de referência seria sinônimo de um produto ineficaz e de baixa qualidade (NARDI et al., 2015; BERTOLDI et al., 2016).

O processo de intercambialidade de medicamentos, embora consolidado pela legislação, ainda enfrenta resistências culturais e institucionais. Pesquisa internacional aponta que muitos médicos ainda relutam em prescrever genéricos, preferindo indicar o medicamento de referência, em grande parte devido à percepção de que os pacientes tendem a confiar mais em marcas consolidadas (COLGAN; CHAPMAN; LOWRY, 2015). Esse cenário revela que a aceitação dos genéricos depende não apenas da comprovação técnica, mas também de fatores simbólicos e sociais.

Outro ponto relevante é o impacto econômico da intercambialidade. De acordo com Fonseca (2017), a substituição de medicamentos de referência por genéricos gerou uma economia bilionária ao Sistema Único de Saúde (SUS) desde sua implementação, reforçando que, além de ampliar o acesso, os genéricos são instrumentos estratégicos para a sustentabilidade do sistema público de saúde.

Entretanto, a confiança do paciente ainda é uma barreira a ser superada. Estudos mostram que muitos consumidores associam preço baixo à qualidade inferior (NARDI et al., 2015). Esse preconceito pode ser explicado pelo desconhecimento em relação às exigências da ANVISA para aprovação dos genéricos. A humanização do atendimento farmacêutico e médico é essencial para desmistificar essas percepções, aproximando a informação técnica da realidade cotidiana das pessoas (BERTOLDI et al., 2016).

Vale destacar também que a intercambialidade não deve ser vista apenas como uma questão econômica, mas como um direito de escolha do paciente. Quando o usuário tem acesso a informações claras sobre equivalência terapêutica, sente-se mais seguro para optar pelo genérico, o que fortalece sua autonomia no processo de cuidado. Essa perspectiva dialoga com as políticas de acesso universal e equidade em saúde promovidas pelo SUS (OPAS, 2021).

Em suma, é importante considerar que a aceitação dos genéricos varia conforme a classe terapêutica. Medicamentos para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, tendem a ser mais bem aceitos, enquanto fármacos utilizados em tratamentos de saúde mental ou doenças mais graves ainda enfrentam desconfiança. Esse aspecto revela a necessidade de políticas públicas mais direcionadas à educação em saúde, além de campanhas permanentes que reforcem a eficácia e segurança dos genéricos (BERTOLDI et al., 2016; OPAS, 2021).

Bioequivalência e Biodisponibilidade

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2020), a biodisponibilidade é um parâmetro utilizado para indicar a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo no organismo a partir da sua curva de concentração ao longo do tempo, avaliando a farmacocinética (absorção, distribuição, metabolização e excreção) do medicamento. Já a bioequivalência é um teste que consiste na demonstração da equivalência farmacêutica entre produtos apresentados em uma mesma forma farmacêutica, contendo composição qualitativa e quantitativa idêntica de princípio ativo, e que apresentem biodisponibilidade equiparável.

A biodisponibilidade farmacológica corresponde à fração da dose que resiste aos processos de metabolização de primeira passagem até atingir a circulação sistêmica. É válido destacar que, na via intravenosa, a biodisponibilidade do fármaco é de 100%, enquanto por vias orais pode variar em função de fatores como absorção intestinal, metabolismo hepático e interações medicamentosas (STORPIRTIS et al., 2019). Já a bioequivalência é definida como a ausência de uma variação significativa na biodisponibilidade entre dois produtos farmacêuticos equivalentes, o que garante que a substância ativa esteja disponível no sítio de ação em condições comparáveis.

A ausência de testes de bioequivalência e biodisponibilidade em medicamentos comprometeria seriamente a terapêutica, podendo resultar em ineficácia, efeitos adversos inesperados ou até intoxicações. Por essa razão, a legislação brasileira e organismos internacionais reforçam que a intercambialidade só é possível mediante a comprovação desses parâmetros (ANVISA, 2020; OMS, 2019).

A literatura científica também demonstra que os estudos de bioequivalência não devem ser entendidos apenas como protocolos laboratoriais, mas como instrumentos fundamentais de confiança clínica. Davit et al. (2009), ao revisar mais de 2.000 testes submetidos ao FDA, mostraram que mais de 90% dos medicamentos genéricos apresentaram equivalência completa aos de referência, reforçando a confiabilidade do processo regulatório. Essa evidência internacional respalda o modelo regulatório brasileiro, alinhado a padrões da OMS e da EMA.

No contexto nacional, estudos apontam resultados semelhantes. Pesquisa conduzida por Costa et al. (2020) comparou fármacos anti-hipertensivos de referência e genéricos disponíveis no Brasil e não encontrou diferenças significativas nos parâmetros farmacocinéticos, confirmando a equivalência terapêutica. Esses achados reforçam que os genéricos aprovados pela ANVISA apresentam a mesma eficácia clínica que os de referência, afastando preconceitos históricos sobre sua qualidade.

Além do rigor técnico, a divulgação acessível desses conceitos à população é igualmente importante. Pacientes frequentemente desconhecem o que significam bioequivalência e biodisponibilidade, associando o preço reduzido a uma suposta falta de qualidade. Nesse cenário, cabe ao farmacêutico e ao médico traduzirem os dados técnicos em orientações claras, fortalecendo a confiança no tratamento (SOUZA; VIEIRA, 2021).

A exigência de estudos de bioequivalência e biodisponibilidade não deve ser vista apenas como requisito burocrático, mas como uma garantia de equidade em saúde. Como destaca Araújo et al. (2022), assegurar que medicamentos genéricos tenham desempenho clínico idêntico aos de referência é assegurar que toda a população, independentemente de sua condição econômica, possa ter acesso a tratamentos eficazes e seguros.

Avaliações e estudos de qualidade dos genéricos

Os medicamentos genéricos passam por diversos testes de qualidade antes de terem registro e comercialização aceitos pela ANVISA, visto que esses medicamentos necessitam produzir os mesmos efeitos que os inovadores no organismo. Uma análise comparativa do perfil de dissolução de comprimidos de dipirona sódica referência,

genéricos e similares em meio ácido evidenciou que, após 45 minutos, todas as amostras apresentaram resultados satisfatórios e dentro dos limites determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os testes de perfil de dissolução garantem a segurança dos genéricos e a sua eficácia em relação aos medicamentos de referência (SANTOS; QUEIROZ et al., 2021).

O estudo de equivalência farmacêutica da losartana potássica 50 mg, comparando referência e genéricos disponíveis no mercado brasileiro, avaliou parâmetros como peso médio, dureza, friabilidade, desintegração, dissolução e uniformidade de dose. Seguindo todos os critérios estabelecidos na Farmacopeia Brasileira, os resultados ficaram acima dos valores mínimos exigidos, confirmando a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos avaliados (LANNA et al., 2013).

A avaliação da equivalência farmacêutica entre comprimidos de nimesulida também demonstrou resultados satisfatórios em relação a peso médio, teor do princípio ativo, dureza e friabilidade, todos dentro dos limites estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira. Entretanto, os autores alertaram que, mesmo com a conformidade físico-química, a eficácia terapêutica deve ser confirmada por estudos de bioequivalência, reforçando que análises isoladas não são suficientes (KUROVSKI; OLIVEIRA, 2018).

Estudos internacionais corroboram esses achados. Davit et al. (2009), em revisão conduzida pelo FDA, analisaram mais de 2.000 testes de bioequivalência e verificaram que os medicamentos genéricos aprovados apresentaram comportamento farmacocinético equivalente aos de referência em mais de 90% dos casos. Esse resultado fortalece a credibilidade da regulação brasileira, que segue parâmetros semelhantes aos de agências internacionais como FDA e EMA.

Outro trabalho relevante foi realizado por Heinzen et al. (2020), que avaliaram diferentes marcas de dipirona disponíveis no Brasil e observaram equivalência farmacêutica adequada entre os genéricos e o medicamento de referência, assegurando sua eficácia e segurança clínica. Esses dados demonstram a robustez dos mecanismos de controle e fiscalização nacionais, que buscam garantir à população acesso a medicamentos de qualidade.

Entretanto, a percepção da população nem sempre acompanha as evidências científicas. Estudos mostram que, apesar da comprovada equivalência terapêutica, parte dos pacientes ainda desconfia dos genéricos, associando o preço reduzido a qualidade inferior (BERTOLDI et al., 2016). Essa desconfiança revela que a comunicação entre ciência e sociedade precisa ser reforçada, com estratégias educativas que traduzam os resultados técnicos em informações acessíveis.

É importante destacar que as evidências científicas nacionais e internacionais apontam que os medicamentos genéricos, quando aprovados pela ANVISA, apresentam equivalência de qualidade, eficácia e segurança em relação aos de referência. Os testes de dissolução, de equivalência farmacêutica e de bioequivalência asseguram que a intercambialidade seja realizada de forma segura, reafirmando o papel dos genéricos como instrumentos de acesso equitativo à saúde no Brasil.

O papel do farmacêutico na promoção dos genéricos

O farmacêutico é muito importante para a dispensação correta e segura de medicamentos, podendo tornar o tratamento prescrito pelo médico menos agressivo ao organismo do paciente, orientar e esclarecer dúvidas quanto à posologia e se atentar a possíveis interações e efeitos adversos que podem ocorrer com o uso incorreto, especialmente em pacientes idosos e polimedicados (BRASIL, 2007; BERMUDEZ et al., 2018).

O papel desse profissional como promotor do uso adequado dos genéricos é fundamental, pois garante a segurança e eficácia desses medicamentos no tratamento, além de desmistificar preconceitos e dúvidas associados à sua qualidade. Para isso, é necessário que o farmacêutico esteja preparado para explicar ao paciente como genéricos e medicamentos de referência possuem a mesma eficácia terapêutica, uma vez que passam pelos mesmos testes regulatórios e de bioequivalência (FONSECA, 2017).

O farmacêutico ocupa um espaço estratégico no sistema de saúde, pois é frequentemente o primeiro profissional que o paciente procura ao ter contato com o medicamento. De acordo com Bermudez et al. (2018), a presença desse profissional em farmácias comunitárias fortalece o uso racional dos genéricos, uma vez que atua como elo entre a ciência regulatória e a realidade do paciente. Esse papel ganha ainda mais relevância em contextos de vulnerabilidade social, nos quais a informação acessível pode ser determinante para a adesão ao tratamento.

Além da dispensação, o farmacêutico tem a responsabilidade de atuar na educação em saúde. Campanhas de orientação sobre o uso de genéricos, quando conduzidas por esses profissionais, apresentam impacto significativo na percepção da população. Um estudo nacional identificou que a confiança nos genéricos aumentou quando pacientes receberam informações claras sobre equivalência terapêutica, revelando que a intervenção do farmacêutico pode mudar hábitos de consumo e fortalecer a adesão ao tratamento (BERTOLDI et al., 2016).

Outro aspecto importante é o enfrentamento da **desinformação**. Muitos pacientes ainda chegam às farmácias com receios baseados em mitos, como a ideia de que preço baixo significa qualidade inferior. Nesse cenário, cabe ao farmacêutico traduzir dados técnicos, como os testes de bioequivalência e biodisponibilidade exigidos pela ANVISA, em uma linguagem acessível, mostrando que o genérico tem a mesma segurança que o medicamento de referência. Esse processo de “tradução do conhecimento científico” é essencial para fortalecer a autonomia do paciente e aumentar a confiança no tratamento (SOUZA; VIEIRA, 2021).

Também é fundamental destacar a atuação do farmacêutico no âmbito do **SUS**, principalmente no Programa Farmácia Popular. Segundo o Ministério da Saúde (2025), cerca de 85% dos medicamentos ofertados nesse programa são genéricos, e o farmacêutico atua não apenas na dispensação, mas também na orientação e no acompanhamento do paciente, promovendo o uso racional e fortalecendo políticas públicas de acesso universal. Nesse contexto, sua atuação não se restringe ao balcão, mas integra uma política de saúde que busca equidade e integralidade no cuidado.

O fortalecimento da formação acadêmica do farmacêutico é indispensável para que ele exerça plenamente esse protagonismo. Bermudez et al. (2018) defendem que a prática farmacêutica deve ser compreendida não apenas como técnica, mas também como social e política, contribuindo para o empoderamento do paciente e para a consolidação da confiança nos genéricos. Dessa forma, o farmacêutico se torna um elo essencial entre ciência, regulação e sociedade, desempenhando um papel ativo na democratização do acesso a medicamentos de qualidade.

De modo geral, a literatura revisada evidencia que os medicamentos genéricos representam um avanço significativo para o sistema de saúde brasileiro, tanto pela ampliação do acesso quanto pela redução de custos. A análise dos diferentes aspectos — desde sua classificação e regulação até os estudos de bioequivalência e biodisponibilidade — confirma que esses produtos são equivalentes aos de referência em termos de eficácia e segurança. Entretanto, as barreiras culturais e a desconfiança ainda presentes entre parte da população e alguns profissionais de saúde reforçam a necessidade de políticas de informação mais efetivas. Nesse cenário, o farmacêutico se destaca como mediador

essencial, contribuindo para transformar evidências científicas em orientações acessíveis e confiáveis. Assim, a revisão integra perspectivas técnicas, sociais e regulatórias, preparando o terreno para as considerações finais sobre os desafios e perspectivas futuras dos genéricos no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão de literatura evidenciou que os medicamentos genéricos representam não apenas uma alternativa de menor custo, mas também uma estratégia fundamental para ampliar o acesso da população brasileira a tratamentos eficazes e seguros. Ao longo das últimas décadas, o fortalecimento da legislação e a exigência de testes de bioequivalência e biodisponibilidade consolidaram a confiabilidade dessa classe, afastando a visão equivocada de que menor preço significa qualidade inferior.

Observou-se, entretanto, que ainda persistem barreiras culturais e sociais que dificultam a plena aceitação dos genéricos, como a desconfiança de parte dos pacientes e a resistência de alguns prescritores. Esses obstáculos reforçam a necessidade de ações educativas permanentes, capazes de traduzir o rigor científico em informações acessíveis para a população. Nesse processo, o papel do farmacêutico se mostra essencial, pois é ele quem atua diretamente na orientação e no esclarecimento das dúvidas, promovendo a adesão consciente ao tratamento.

Os estudos de qualidade revisados demonstram de forma consistente que os genéricos atendem aos mesmos critérios técnicos dos medicamentos de referência, tanto em termos de dissolução e estabilidade quanto de eficácia clínica. Tais evidências reforçam que a intercambialidade é segura e deve ser estimulada como prática de saúde pública, contribuindo inclusive para a sustentabilidade econômica do Sistema Único de Saúde.

Portanto, a divulgação de informações científicas claras e baseadas em evidências é fundamental para que a população — especialmente os idosos e pacientes em uso contínuo de medicamentos — realize escolhas conscientes, livres de preconceitos e pautadas na confiança. Mais do que gerar economia, a adesão aos genéricos fortalece o direito ao acesso universal à saúde e reafirma o compromisso do Estado e dos profissionais de saúde com a promoção da equidade e da qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Conceitos e definições: genéricos, intercambialidade e equivalência**. Brasília: ANVISA, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/perguntasfrequentes/medicamentos/conceitos-e-definicoes>. Acesso em 02. set. 2025.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Guia para estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência de medicamentos**. Brasília: ANVISA, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/bioequivalencia>. Acesso em 02. set. 2025.

ARAÚJO, D. M. et al. Bioequivalência de medicamentos genéricos no Brasil: desafios e perspectivas. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 46, p. e122, 2022. DOI: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.122>.

BERMUDEZ, J. A. Z. et al. Assistência farmacêutica nos 30 anos do SUS na perspectiva da integralidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 6, p. 1937–1950, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.09112018>.

BERTOLDI, A. D. et al. Use of generic medicines by the Brazilian population: PNAUM survey. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, supl. 2, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2016050006117>.

BRASIL. **Lei n.º 9.787, de 10 de fevereiro de 1999**. Altera a Lei n.º 6.360/1976 e dispõe sobre a vigilância sanitária de medicamentos e estabelece o medicamento genérico. Diário Oficial da União, Brasília, 11 fev. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9787.htm. Acesso em 02. set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Assistência Farmacêutica no SUS**. Coleção Progestores, Livro 7. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro7.pdf. Acesso em 04. ago. 2025.

COLGAN, S.; CHAPMAN, S.; LOWRY, R. Perceptions of generic medication in the general population, doctors, and pharmacists. **BMJ Open**, v. 5, n. 12, e008915, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008915>. Acesso em 07. set. 2025.

COSTA, F. A. et al. Comparative pharmacokinetics of generic and branded antihypertensive drugs in Brazil. **Journal of Clinical Pharmacology**, v. 60, n. 8, p. 1045–1053, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1002/jcph.1608>.

DAVIT, B. M. et al. Comparing generic and innovator drugs: a review of 12 years of bioequivalence data from the US FDA. **The Annals of Pharmacotherapy**, v. 43, n. 10, p. 1583–1594, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1345/aph.1M141>.

FONSECA, E. M. Promoting and regulating generic medicines: Brazil in comparative perspective. **Globalization and Health**, v. 13, n. 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12992-017-0270-5>.

HEINZEN, C. L. et al. Avaliação da equivalência farmacêutica de comprimidos de dipirona sódica disponíveis no Brasil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, e679997535, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7535>.

KUROVSKI, D.; OLIVEIRA, F. Avaliação da equivalência farmacêutica de comprimidos de nimesulida. **Revista Acadêmica: Ciências Farmacêuticas e Alimentares**, v. 17, n. 2, p. 91–100, 2018. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/academica/article/view/62514>. Acesso em 09. ago. 2025.

LANNA, E. G. et al. Avaliação comparativa da qualidade de comprimidos de dipirona sódica. **Revista Científica FAMINAS**, v. 9, n. 1, p. 49–58, 2013. Disponível em: <https://periodicos.faminas.edu.br/index.php/RCFaminas/article/view/332>. Acesso em 22.ago. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Programa Farmácia Popular**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/farmacia-popular>. Acesso em 10. ago. 2025.

NARDI, E. P. et al. Perceptions of the population regarding the use of generic drugs in Brazil: a nationwide survey. **BMC Public Health**, v. 15, n. 1, p. 117, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1475-1>.

OMS. Organização Mundial da Saúde. **Substandard and falsified medical products: global surveillance and monitoring system**. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513425>. Acesso em 02. set. 2025.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. **Resistência antimicrobiana nas Américas: relatório de situação 2021**. Washington, DC: OPAS, 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/resistencia-antimicrobiana>. Acesso em 03. set. 2025.

SANTOS, E. S.; QUEIROZ, M. C. et al. Avaliação biofarmacêutica de dipirona comprimido: referência, genéricos e similares. **Visa em Debate**, v. 9, n. 4, p. 46–62, 2021. Disponível em: <https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/1768>.

SOUZA, A. P.; VIEIRA, R. L. O papel do profissional de saúde na promoção da confiança nos medicamentos genéricos. **Saúde em Debate**, v. 45, n. 131, p. 995–1006, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104202113116>.

STORPIRTIS, S. et al. **Biofarmacotécnica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. ISBN 9788527734644.